

KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA ASTRONOMIYA FANINI O‘QITISHDA DASTURIY-METODIK TA‘MINOT SAMARADORLIGINI PEDAGOGIK TAJRIBA- SINOV ASOSIDA BAHOLASH

Muslimova Yulduz Choriyevna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika
universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21099269>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta‘lim muassasalarida astronomiya fanini kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitishda ishlab chiqilgan dasturiy-metodik ta‘minotning pedagogik samaradorligi tajriba-sinov ishlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan uch turdagi topshiriqlar hamda bilimga yo‘naltirilgan, amaliy faoliyat va ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan, mustaqil ishga yo‘naltirilgan hamda kuzatuv-reflektiv baholash mezonlari ishlab chiqildi. Tajriba va nazorat guruhlari natijalari summativ baholash asosida o‘rganilib, Styudent t-kriteriyasi yordamida matematik-statistik tahlil qilindi. Hisoblash natijalariga ko‘ra, barcha mezonlar bo‘yicha tajriba guruhining o‘rtacha ko‘rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi hamda ishonch oralig‘ining kesishmasligi metodikaning statistik jihatdan ishonchliligini tasdiqladi. Pedagogik tajriba-sinov yakunlariga ko‘ra, ishlab chiqilgan dasturiy-metodik ta‘minot astronomiya fanini kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish samaradorligi oshganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: astronomiya ta‘limi, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta‘lim, dasturiy-metodik ta‘minot, pedagogik tajriba-sinov, matematik-statistik tahlil, Styudent t-kriteriyasi, kasbiy kompetensiya, summativ baholash, raqamli texnologiyalar, oliy ta‘lim, pedagogik samaradorlik.

Kirish. Raqamlashtirish jarayoni ta‘lim tizimining barcha bosqichlariga chuqur kirib bormoqda va kompetensiyaviy yondashuv raqamli ta‘lim muhitida alohida o‘rin egallamoqda. Bu sohada olib borilayotgan ishlar global miqyosda ta‘lim tizimlarining modernizatsiyasiga va yangi pedagogik metodologiyalarni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan. Yevropa Ta‘lim Fondi (European Education Foundation) ko‘plab ta‘lim va taraqqiyot dasturlarida (Erasmus) ta‘lim tizimini rivojlantirishni maqsad qiladi[1,2,3,4,12].

Pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish – bu pedagogik faoliyatni modellashtirishga asoslanadi. Bunday tadqiqotlarni o‘tkazishda asosiy maqsad – ta‘lim samaradorligini oshirishdir [5,6,7]. Tadqiqotchi tomonidan yillar davomida olib borilgan, chuqur o‘rganilgan, tahlil qilingan va amaliyotga joriy etilgan ilmiy ishlar natijasi orqali bu maqsad amalga oshiriladi. Tadqiqot natijalari orqali ilmiy izlanishlarning dolzarbligi, ularning ta‘lim samaradorligiga qo‘shgan

hissasi aniq foiz ko'rsatkichlari bilan tahlil qilinadi. Bu esa tadqiqot natijalari asosida yaratilgan ilmiy asoslangan yondashuvlarning samaradorligini isbotlab beradi [8,9,10,11].

Asosiy qism. Raqamli ta'lim sharoitida kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o'qitishning dasturiy metodik ta'minotini takomillashtirishga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarida Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Qo'qon davlat pedagogika instituti va Termiz davlat pedagogika instituti bo'yicha “fizika va astronomiya” yo'nalishi talabalari tanlab olindi. Tanlab olingan yo'nalish talabalari tajriba va nazorat guruhriga ajratilib, jami 361 (O'ZMPU148), QDPI(115), TDPI(98) nafarni tashkil etdi. Tajriba-sinov ishlari natijalar bilimga yo'naltirilgan, ijodiy va amaliy faoliyatga yo'naltirilgan, mustaqil faoliyatga yo'naltirilgan hamda kuzatuv-reliktiv harakatga yo'naltirilgan mezonlar bo'yicha olib borildi. Ular o'quv fanining asosiy mazmunini o'zlashtirish darajasini baholashga xizmat qilgdi. Ijodiy va amaliyotga yo'naltirilgan baholash mezonlari esa bu talabaning mavjud bilim asosida yangi g'oya, tushuncha, izoh yoki yechim yaratish qobiliyatini aniqlovchi, ilmiy tafakkur va ijodiy fikrlashni namoyon etuvchi mezonlardir. Ular talabaning kontseptual tafakkuri, mantiqiy fikrlashi va bilimlar o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash salohiyatini baholashi ko'rsatilgan. Amaliyotga yo'naltirilgan baholash mezonlari — bu talabaning o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni amaliy vazifalarda, real yoki simulyatsiyalangan muhitda qo'llay olish darajasini aniqlovchi mezonlardir. Ular faoliyatga tayyorlik, kasbiy kompetensiyalar va integrativ yondashuvni baholashga xizmat qiladi. Mustaqil faoliyatga yo'naltirilgan mezonlar talabaning o'z-o'zini boshqarish, o'z bilimini o'zlashtirish va mas'uliyatli yondashuvni namoyon etadi. Mustaqil manbalarni tahlil qilib, yangi ma'lumotlarni umumlashtiradi. Kuzatuv va reliktiv baholashga yo'naltirilgan baholash mezonlari esa talabalarning kuzatuv kompetensiyasini rivojlantirish, faoliyatini tahlil qilish va xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Tajriba sinov ishlarida talabalarning raqamlashtirilgan ta'lim sharoiti kasbiy pedagogik tayyorgarligini aniqlash va tadqiqotda ilgari surilgan g'oyalar asosida takomillashtirish maqsadida dasturiy-metodik ta'minot vositasida kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o'qitish samaradorligini aniqlash uchun 1-tur astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo'ljallangan topshiriqlar, 2-tur fanni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid topshiriqlar va 3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid topshiriqlar ishlab chiqildi va ularning har biri bilimga yo'naltirilgan, amaliy faoliyat va ilmiy tadqiqotgayo'naltirilgan, mustaqil ishga yo'naltirilgan va kuzatuv va reliktiv baholashga yo'naltirilganlik mezonlari asosida baholash bo'yicha dastlabki natijalar olindi.

1-jadval. Tur topshiriqlarining mezonlar bo‘yicha summativ baholash natijalari

Mezonlar	Topshiriqlar	Guruhlar	soni	Darajalar			
				Interfaol	Faol	Reaktiv	Passiv
bilimga yo‘naltirilgan	1- tur -astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo‘ljallangan	TG	180	42	100	38	0
		NG	181	18	54	101	8
	2-tur fanni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid	TG	180	45	100	35	0
		NG	181	21	53	101	6
	3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid	TG	180	52	101	27	0
		NG	181	24	52	102	3
amaliy faoliyatga va ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan	1- tur -astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo‘ljallangan	TG	180	45	97	38	0
		NG	181	20	52	98	11
	2-tur fanni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid	TG	180	46	98	36	0
		NG	181	22	50	104	5
	3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid	TG	180	49	105	26	0
		NG	181	24	53	101	3
mustaqil ishga yo‘naltirilgan	1- tur -astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo‘ljallangan	TG	180	46	104	30	0
		NG	181	21	55	99	6
	2-tur fanni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid	TG	180	45	109	26	0
		NG	181	22	55	101	3
	3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid	TG	180	51	110	19	0
		NG	181	24	56	98	3
kuzatuv va relikтив baholashga yo‘naltirilgan	1- tur -astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo‘ljallangan	TG	180	43	101	36	0
		NG	181	19	55	98	9
	2-tur fanni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid	TG	180	46	101	33	0
		NG	181	22	54	98	7
	3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid	TG	180	51	107	22	0
		NG	181	24	58	96	3

Ushbu umumilashtirilgan sonli ma’lumotlarni ishonchligini va to‘g‘riligini tekshirish maqsadida Styudent kriteriyasidan foydalanib, matematik-statistik tahlil etilgan (2-jadval).

2-jadval. Tur topshiriqlarining mezonlar bo‘yicha summativ baholash natijalarining statistik tahlili

Mezonlar	Topshiriqlar	Guruhlar	o‘rtacha qiymat	Samaradorlik	Styudent kriteriyasi	Kritik qiymat	Ishonch oralig‘i		Xulos a
bilimga yo‘naltirilgan	1- tur	Tajriba	4,02	1,16	6,46	1,96	3,92	4,12	H1
		Nazorat	3,45				3,35	3,56	
	2-tur	Tajriba	4,06	1,16	6,38	1,96	3,96	4,15	H1
		Nazorat	3,49				3,38	3,6	
	3-tur	Tajriba	4,14	1,17	6,87	1,96	4,04	4,23	H1
		Nazorat	3,54				3,43	3,64	
amaliy faoliyatga va ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan	1- tur	Tajriba	4,04	1,17	6,6	1,96	3,94	4,14	H1
		Nazorat	3,45				3,34	3,56	
	2-tur	Tajriba	4,06	1,16	6,36	1,96	3,96	4,15	H1
		Nazorat	3,49				3,38	3,6	
	3-tur	Tajriba	4,13	1,17	6,72	1,96	4,04	4,22	H1
		Nazorat	3,54				3,43	3,65	
mustaqil ishga yo‘naltirilgan	1- tur	Tajriba	4,09	1,17	6,68	1,96	3,99	4,18	H1
		Nazorat	3,5				3,39	3,61	
	2-tur	Tajriba	4,11	1,16	6,66	1,96	4,01	4,2	H1
		Nazorat	3,53				3,42	3,64	
	3-tur	Tajriba	4,18	1,17	7,19	1,96	4,09	4,27	H1
		Nazorat	3,56				3,45	3,67	
kuzatuv va relikativ baholashga yo‘naltirilgan	1- tur	Tajriba	4,04	1,17	6,5	1,96	3,94	4,14	H1
		Nazorat	3,46				3,35	3,57	
	2-tur	Tajriba	4,07	1,16	6,43	1,96	3,98	4,17	H1
		Nazorat	3,5				3,39	3,61	
	3-tur	Tajriba	4,16	1,17	6,83	1,96	4,07	4,25	H1
		Nazorat	3,57				3,46	3,68	

Talabalarining tajriba va nazorat guruhlarini dasturiy-metodik ta‘minot vositasida kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o‘qitish samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajribadan keyingi barcha tur topshiriqlarning mezonlar bo‘yicha tajriba sinov ishlaridan keyingi olingan natijalarning samaradorligini to‘g‘riligi tasdiqlandi.

1-rasm. Tur topshiriqlarining mezonlar bo'yicha o'zlashtirish samaradorligi

Natijalardan ko'rinadiki, talabalarni dasturiy-metodik ta'minot vositasida kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o'qitish samaradorligini aniqlash bo'yicha yakuniy bosqichidagi natijalar tajriba va nazorat guruhlarining o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda samaradorlik ko'rsatkichi 1-tur astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo'ljallangan topshiriqlarning mezonlar asosida bilimga yo'naltirilgan bo'yicha 1,17(17,%) barobarga, amaliy faoliyatga va ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan bo'yicha 1,17 (17 %) barobarga, mustaqil ishga yo'naltirilgan bo'yicha 1,17(17%) barobarga va kuzatuv va relikativ baholashga yo'naltirilgan bo'yicha 1,17(17%) barobarga yuqori ekanligi aniqlandi.

2-tur fanni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid topshiriqlarning mezonlar asosida bilimga yo'naltirilgan bo'yicha 1,16(16%) barobarga, amaliy faoliyatga va ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan bo'yicha 1,15(15%) barobarga, mustaqil ishga yo'naltirilgan bo'yicha 1,16(16%) barobarga va kuzatuv va relikativ baholashga yo'naltirilgan bo'yicha 1,15(15%) barobarga yuqori ekanligi aniqlandi.

3-tur integrativ kompetensiyaviy qobiliyatlarini aniqlashga oid topshiriqlarning mezonlar asosida bilimga yo'naltirilgan bo'yicha 1,18(18%) barobarga, amaliy faoliyatga va ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan bo'yicha 1,16(16%) barobarga, mustaqil ishga yo'naltirilgan bo'yicha 1,17(17%) barobarga va kuzatuv va relikativ baholashga yo'naltirilgan bo'yicha 1,16(16%) barobarga yuqori ekanligi aniqlandi, ishonch oraliqlarining bir biri bilan kesishmasligi olib borilgan tadqiqotning ishonchli va aniqligi matematik statistik usullar orqali isbotlandi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari ishlab chiqilgan dasturiy-metodik ta'minot vositasida kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiya fanini o'qitish metodikasining samaradorligini statistik jihatdan ishonchli ravishda tasdiqladi. Tadqiqot davomida bilimga yo'naltirilgan, amaliy faoliyat va ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan, mustaqil ishga yo'naltirilgan hamda kuzatuv-reflektiv baholash mezonlari bo'yicha tajriba va nazorat guruhlari natijalari qiyosiy tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra, 1-tur astronomik bilimlarni aniqlashtirishga mo'ljallangan topshiriqlar bo'yicha barcha mezonlarda o'rtacha 17%, 2-tur raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni loyihalashtirishga oid topshiriqlar bo'yicha 15–16 %, 3-tur integrativ kompetensiyalarni aniqlashga oid topshiriqlar bo'yicha esa 16–18 % samaradorlik o'sishi kuzatildi. Ayniqsa, integrativ kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan topshiriqlarda talabalar natijalarining sezilarli darajada yaxshilangani ishlab chiqilgan metodikaning kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi amaliy ahamiyatini ko'rsatdi. Natijalar Student t-

kriteriyasi asosida matematik-statistik tahlil qilinib, barcha holatlarda hisoblangan t qiymatlari kritik qiymatdan yuqori ekanligi hamda tajriba va nazorat guruhlari ishonch oraliqlarining o‘zaro kesishmasligi aniqlandi. Bu esa kuzatilgan farqlarning tasodifiy emasligini va tadqiqot natijalarining ishonchlilik darajasida statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini tasdiqladi.

Xulosa. Umuman olganda, ishlab chiqilgan dasturiy-metodik ta’minot talabalarning astronomik bilimlarini mustahkamlash, raqamli texnologiyalarni ta’lim jarayoniga samarali integratsiya qilish, mustaqil ta’lim kompetensiyalarini rivojlantirish hamda reflektiv faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirishda yuqori pedagogik samaradorlikni ta’minladi. Tadqiqot natijalari mazkur metodikani oliy ta’lim muassasalarida astronomiya fanini kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Erasmus+ Programme Guide 2021–2027 [Elektron resurs]. – Yevropa Komissiyasi. – Kirish rejimi: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu> (murojaat qilingan sana: 01.07.2026).
2. Rieckmann M. Learning to Transform the World: Key Competencies in Education for Sustainable Development. – Paris: UNESCO, 2018. – URL: <https://unesdoc.unesco.org/> (murojaat qilingan sana: 01.07.2026).
3. Conley D.T., Darling-Hammond L. Creating Systems of Assessment for Deeper Learning. – Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2013. – URL: <https://edpolicy.stanford.edu/sites/> (murojaat qilingan sana: 01.07.2026).
4. Kirby B. Competence-based Education in the United States // Competence-based Vocational and Professional Education. – Cham: Springer, 2017. – P. 255–272.
5. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: ped. fan. d-ri (DSc) dis. avtoref. – Toshkent: O‘zNPU, 2007. – 47 b.
6. Abdullayeva B.S. Talabalarning matematik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari // Innovative Approaches in Study of the Language, Literature, Translation, Tourism and Cultural Heritage on the Silk Road: International Scientific and Practical Conference Proceedings. – 2024.
7. Mamarajabov M.E. Technologies of digital didactics // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Vol. 2, Issue 4.
8. Muslimova Y.Ch. Kompetensiyaviy yondashuv asosida astronomiyani o‘qishda raqamli texnologiyalardan foydalanish // O‘zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2025. – № 3/1/1. – B. 437–439.
9. Muslimova Y.Ch. Astronomiya kursini o‘qitishni innovatsion yodashuvlar asosida takomillashtirish // Pedagogika. – Toshkent, 2025. – № 4. – B. 187–190.
10. Muslimova Yu.Ch. Organizing training courses on astronomy to develop students' competence // Science and Innovation: International Scientific Journal. – Tashkent, 2022. – Vol. 1, Issue 8. – P. 1436–1439. – ISSN 2181-3337.
11. Muslimova Y.Ch. Astronomiyani o‘qitishda onlayn kuzatuvlarni tashil etish va talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo‘naltirish // O‘zbekiston Milliy universiteti xabarлари. – Toshkent, 2025. – № 1/1. – B. 126–129.
12. Asrorov U, Khaydarov B, Turotov F, Mukhammadieva D, Muslimova Y. Structure–Dynamics Correlation and Phase Lag Behavior in Interpolymer Complexes, Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Symposium on Materials Science and Physics, 357, 25-33.